

Suveren kredit reyting agentliklari baholash usullarini takomillashtirish*Shamusarov S.**TDIU mustaqil tadqiqotchisi*

Jahon iqtisodiyoti integratsiyalashgan sari suveren kredit reytinglari global kapital oqimini yo'naltirishlarini belgilovchi eng muhim elementlaridan biriga aylandi. Kredit reyting agentliklarining ham milliy iqtisodiyotga, ham jahon iqtisodiyotiga ta'siri oshdi. Mamlakatimizning so'ngi yillarda ko'plab reyting va indekslarda egallab turgan o'rni yuqorilab bormoqda. Ammo, shunday bo'lsada bu ko'rsatkichlar qoniqadigan darajada yuqori emas. Aynan shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-martdagi "Xalqaro reyting va indekslarda O'zbekiston Respublikasining o'rnini yaxshilashga oid chora-tadbirlarni tizimlashtirish to'g'risida"¹⁶ PF-5687-son Farmoni qabul qilindi va unga asosan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tuzilmasida boshqaruv xodimlarining soni 10 ta shtat birligidan iborat Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash departamenti tashkil etildi.

Reyting agentliklari mamlakat suveren kredit reytingini belgilashda ko'plab omillarni hisobga oladi. Kredit reyting agentliklari tomonidan e'lon qilingan hisobotlarda ularning suveren kredit reytinglari asosida ko'plab iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy omillar keltirilgan. 2015-yil Fatih Bahadir Haspolatning "Procedia Economics and Finance" jurnalida "Moody's suveren kredit reytingini tahlil qilish: Reyting agentliklariga nisbatan tanqidlar hozir o'z kuchini yo'qotadimi?"¹⁷ nomli maqolasida avvalgi tadqiqotlar va Moody's reyting metodologiyasi asosida, o'n uchta iqtisodiy va beshta korporativ boshqaruv ko'rsatkichlari va suveren kredit reytinglarini bashorat qilish uchun uchta model ishlatgan holda qaysi omillar reytinglarni belgilashda eng kata ega ekanligiga va baholash metodologiyasidagi kamchiliklarni ko'rsatib bergan. Tadqiqot ishida aniqlikni ta'minlash uchun 69 ta mamlakatni 1996-yildan 2012-yilgacha bo'lgan yillik ma'lumotlardan foydalanilgan. Iqtisodiy ma'lumotlarni olish va e'lon qilish bilan reytinglar va iqtisodiyot o'rtasidagi o'zaro korrelatsion bog'liqlik mavjud bo'lib, ushbu bo'g'liqlik asosida bir yil keyingi suveren kredit reytinglarini tahmin qilish mumkin.

Iqtisodiy o'sish jarayonini jadallashtirish uchun jahon iqtisodiyoti, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar katta miqdordagi tashqi moliyalashtirishga muhtoj ekan, kredit reyting agentliklari va ularning kredit reytingi metodologiyalarini holisona tahlil qilish juda muhimdir.

Moody's reyting agentligi metodologiyasi ma'lumotlarini tahlil qilish natijasida; aholi jon boshiga to'g'ri keladigan o'rtacha YaIM, boshqaruv sifati, to'lov balansi, makroiqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari va o'sish prognozlarini, mamlakatning sanoatlashgan bo'lishi va zaxira valyutaga ega bo'lish suveren kredit reytingiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omillar sifatida aniqlandi. Boshqa tarafdin; valyuta kurslarining o'zgaruvchanligi, foizlar bo'yicha to'lovlar, qarzlarning hajmlari va ssudalarning paydo bo'lishi kredit reytingiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar hisoblanadi.

¹⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-martdagi "Xalqaro reyting va indekslarda O'zbekiston Respublikasi reytingini yaxshilashga oid chora-tadbirlarni tizimlashtirish to'g'risida"gi PF-5687-sonli farmoni.

¹⁷ Fatih Bahadir Haspolat, "Analysis of Moody's Sovereign Credit Ratings: Criticisms Towards Rating Agencies Are Still Valid?", *Procedia Economics and Finance* 30 (2015) 283 – 293.

S&P, Moody's va Fitch kabi reyting agentliklarini suveren kredit reytinglarini baholovchi metodologiyasi asosida reytinglarni baholashda foydalanadigan ko'rsatkichlari haqiqatga mos keluvchi statistik va boshqa tahlillarga asoslansada, mamlakat reytinglari, fikrimizcha, nisbiy ko'rsatkichdir. Chunki, 2008-yilgi global moliyaviy inqiroz davrlarida yuroqi reytingga ega bo'lgan Gretsiya, Italiya va Ispaniya kabi davlatlar chuqur moliyaviy inqiroz holatiga tushib qolib, o'zlarining moliyaviy majburiyatlarini bajarolmay qoldilar. Jumladan, 2007-yil Moody's agentligi Gretsiya reytingini «A1» salbiy darajada baholagan bo'lsa, 2011-yilga kelib «Ca» salbiy, 2012-yilda esa «C» salbiy darajasida baholagan. Reyting shkalalariga asosan, «A1» –investitsiya darajasini yuqori o'rta sinfiga kiruvchi shkala, «C» esa defolt holatini anglatuvchi reyting shkalasi hisoblanadi. 2007-yilda investitsiya darajasida baholangan davlatni 2012-yilda o'zini defolt deb e'lon qilishini o'ziyoyq reyting agentliklarini baholash metodologiyasiga bo'lgan ishonchni susaytiradi.

Fikrimizcha, Standart&Poor's, Fitch, Moody's va boshqa xalqaro reyting agentliklari mamlakatlarning reytingini baholayotganida mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishiga bevosita ta'sir qiluvchi ijobiy va salbiy omillarni yetarlicha tahlil qilmasligi ularning metodologiyasidagi kamchiliklar hisoblanadi.. Shunday bo'lsada bugungi kunda har bir tashkilot yoki mamlakatning iqtisodiyotini baholash uzoq vaqt va katta miqdordagi moliyaviy mablag' talab qilganligi sababli xalqaro kreditorlik va investitsion tashkilotlari, moliya bozori ishtirokchilari o'zlari mustaqil ravishda baholay olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati;

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-martdagi "Xalqaro reyting va indekslarda O'zbekiston Respublikasi reytingini yaxshilashga oid chora-radbiirlarni tizimlashtirish to'g'risida"gi PF-5687-sonli farmoni.
2. Fatih Bahadir Haspolat, "Analysis of Moody's Sovereign Credit Ratings: Criticisms Towards Rating Agencies Are Still Valid?", Procedia Economics and Finance 30 (2015) 283 – 293.
3. A.U.Burxanov, F.Q.Sindarov "Suveren kredit reytingda O'zbekisronning o'rning yaxshilash imkoniyatlari"- "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2021 yil.
4. <https://lex.uz>
5. <https://tradingeconomics.com>
6. <https://www.fitchratings.com>